

ÉTICA EMPRESARIAL, ELEMENTO CLAVE EN LA GESTIÓN HUMANA DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.

Business Ethics, a Key Element in the Human Management of Strategic Thinking

RESUMEN

Los constantes cambios que se generan en el ámbito mundial se convierten en retos para las organizaciones a todo nivel. El presente trabajo tiene como propósito analizar la ética empresarial, elemento clave en la gestión humana del pensamiento estratégico. Sustentado en postulados teóricos de Labrada (2010), Ventura & Delgado, (2012), Martínez, (2011), Küng, (2008), Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, (2004), Hadfard, Nazari, & Gholizadeh, (2013), Nathan (2015). El enfoque metodológico comprende un ensayo analítico documental, bajo paradigma cualitativo, presentándose el análisis mediante cuadro de contrastación de categorías, para sucesiva discusión de resultados, como aporte a la investigación en etapa de avance, dentro de la línea del desarrollo organizacional, eje temático gerencial. Se concluye que la ética empresarial constituye una categoría en auge, resaltando su importancia al enfocarse hacia lo que representa para las organizaciones en adecuación con las demandas del entorno, adoptando un desempeño responsable y comprometido con el crecimiento del entorno bajo un pensamiento estratégico que permita su sostenibilidad.

Palabras Claves: Ética empresarial, pensamiento estratégico, gestión humana, organizaciones.

ABSTRAC:

The constant changes that are generated worldwide become challenges for organizations at all levels. The purpose of this work is to analyze business ethics, a key element in the human management of strategic thinking. Supported by theoretical postulates of Labrada (2010), Ventura & Delgado, (2012), Martínez, (2011), Küng, (2008), Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, (2004), Hadfard, Nazari, & Gholizadeh, (2013), Nathan (2015). The methodological approach comprises a documentary analytical essay, under a qualitative paradigm, presenting the analysis by means of a category contrast table, for subsequent discussion of results, as a contribution to research in the advance stage, within the line of organizational development, managerial thematic axis. It is concluded that business ethics constitutes a booming category, highlighting its importance by focusing on what it represents for organizations in accordance with the demands of the environment, adopting a responsible performance and committed to the growth of the environment under a strategic thinking that allows its sustainability.

Keywords: Business ethics, strategic thinking, human management, organization.

INTRODUCCION

El contexto mundial se caracteriza por los constantes cambios a los que se ve sometido en la actualidad, sobre todo en cuanto a factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales. Por lo tanto, las organizaciones hoy en día, sean estas públicas o privadas aprenden a desempeñarse bajo condiciones de alta incertidumbre, rapidez y exigencia, donde la adaptación, la extrema competitividad de los mercados y la interacción armónica con su entorno son los retos actuales que deben afrontar. Requieren estar prestas y atentas a las innovaciones por cuanto sus sistemas y procesos se orientan hacia una mejora continua de mayor proporción, donde todo proceso es perfectible y se consideran presentes la visión de futuro, el entorno que los rodea, al igual que sus recursos, capacidades y habilidades.

Originariamente el ethos como principio y valor data de la antigüedad en lo contemplado por los filósofos griegos, donde las creencias, actos virtuosos y valores morales, prevalecían en cuanto a la disertación permanente y la formación de los ciudadanos en general en su momento, a partir de lo cual ha atravesado diversas concepciones hasta la postmodernidad. La Ética como una de sus ramas importantes se encuentra estrechamente asociada con el proceder de los individuos, en relación a su conciencia y responsabilidad, destacándose principalmente en la toma de decisiones, asociado a su comportamiento. Savater (2009), la concibe como una actitud, una reflexión individual sobre la libertad propia, en relación a la de los demás, así como con la voluntad social dentro de la cual se desenvuelve.

A partir de las últimas décadas del siglo XX se ha enfatizado hacia una conciencia de ética mundial, como una concepción sustentada en el conjunto de valores vinculantes entre sí, con criterios perdurables y cualidades fundamentales, las cuales resultan palpables en la convicción de las personas y de la sociedad misma en la orientación hacia la conducta íntegra. Uno de sus principales exponentes fue Küng (2008), quien propuso un proyecto de ética mundial, lo cual ha significado grandes desafíos dado que establecer un consenso universal al respecto, resulta complicado. En tal sentido se ha ramificado con distinciones entre las cuales destacan la religiosa, empírica, normativa, empresarial, ciudadana.

Al respecto la ética empresarial comprende el conjunto de normas, valores y principios presentes en la cultura empresarial, pudiesen reflejar en gran medida una alta empatía y respeto por la sociedad al lograr una mejor y mayor adaptación al entorno, con el cual tiene derechos compartidos (Ventura & Delgado, 2012). Por lo tanto, constituye un elemento fundamental incidiendo en el éxito y desarrollo de cualquier organización o empresa, impulsando en gran medida sus beneficios, debido a que implica la manera de comportarse en una organización al servicio de sus clientes o involucrados.

La creciente internacionalización de las empresas Latinoamericanas ha provocado que sus integrantes e involucrados exijan la implementación de mecanismos de buenas prácticas. Países como Chile, Argentina y México, fueron los primeros en incorporar a su ordenamiento jurídico responsabilidades sobre delitos como los de corrupción, lavado de activos, soborno, financiamiento al terrorismo, minería ilegal. Se hace notoria entonces, la necesidad de la ética en el mundo de los negocios en los cuales su fines de rentabilidad se mantengan sobre prácticas leales y de buen cumplimiento.

En el ámbito nacional específicamente, la ética empresarial se perfiló inicialmente desde una revisión más normativa, el cual esbozó que en las diversas organizaciones venezolanas existen una variedad de factores condicionantes de comportamiento no ético individual (Monasterios, 2003), así como, otros factores de carácter interno y externos que se encuentran asociados a las condiciones contextuales de impunidad y de situaciones críticas en restricción económica.

Actualmente en Venezuela como el resto de los países se han visto afectados por la pandemia, alterándose de manera importante el sector socioeconómico y por ende las empresas. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (2020), las condiciones generadas a raíz de la misma, han creado efectos diversos en la calidad de vida y los procesos económico-productivos, generando una abrupta caída en la producción industrial para finales del 2020. En tal sentido, el sector empresarial ha requerido efectuar ajustes en su actividad abarcando desde su estructura, funcionamiento, procesos y estrategias, que garanticen su permanencia.

De tal modo, la referida ética en los negocios resulta significativa en varios sentidos, donde la profundidad de sus acciones se ha visto vinculada con diferentes aspectos tales como la globalización, los avances de la revolución 4.0, el impacto medioambiental, la gestión estratégica, la geopolítica de los negocios, los valores intangibles, la responsabilidad

social empresarial, las tecnología de comunicación e información e incluso los impactos por la post-pandemia de repercusión mundial.

Tan diversos ejes de influencia demandan una acometida en el mundo gerencial y productivo con una perspectiva que invita hacia el denominado pensamiento estratégico el cual a decir de autores como Salamzadeh et al (2015) requiere que los gerentes piensen más allá de los procedimientos de rutina para concentrarse en los propósitos comerciales estratégicos a largo plazo. También se concibe como la capacidad para la elaboración de un plan efectivo en línea con los objetivos organizacionales dentro de contextos económicos en particular (Olaniyi & Elumah, 2016).

El problema fundamental se centra en las dificultades que enfrentan las organizaciones ya sean pequeñas, medianas o grandes, para comprender el impacto generado por la incorporación de la ética en los negocios, por tanto el objetivo de la presente investigación consiste en analizar la ética empresarial, elemento clave en la gestión humana del pensamiento estratégico.

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico comprende un ensayo analítico teórico-documental en el presente trabajo, planteándose el propósito de analizar la ética empresarial como elemento clave del pensamiento estratégico en las organizaciones, como aportación a un estudio en etapa de avance, dentro de la línea de investigación desarrollo organizacional, área temática gerencial, sustentada dentro del paradigma cualitativo, particularmente asociada con la gestión empresarial en la actualidad.

Se argumenta con base a los postulados conceptuales emitidos por diversos autores referenciados tales como Roa (2007), Küng (2008), Labrada (2010), Ventura & Delgado (2012), Martínez (2011) entre otros, quienes exponen en su respectivos enfoques acerca de la ética empresarial, mientras que los aspectos resaltantes del pensamiento estratégico se expuso con base a Mintzberg, et al (2004), Shadfard, Nazari, & Gholizadeh (2013), (Haycock, Cheadle & Bluestone 2012), (Nathan, 2015), Yarce (2016) y Alles (2019), en cuya revisión se conjugaron diversas concepciones para la generación temática, presentándose el análisis mediante un cuadro de contrastación de las categorías, para ejecutar de forma subsiguiente la discusión de los resultados.

RESULTADOS

Se presentan a continuación los cuadros que sintetizan los resultados del análisis categorial, donde se exponen diferentes enfoques planteados por los autores sobre la ética empresarial (Cuadro N° 1) y el pensamiento estratégico (Cuadro N° 2).

CUADRO N° 1

AUTOR	AÑO	CATEGORIA
		ÉTICA EMPRESARIAL
Roa	2007	Contempla el comportamiento de lo que se reconoce apropiado con base a los derechos en un contexto determinado, así como a la conducta del individuo basado en los códigos normativos aplicados en su ámbito productivo, por lo cual apunta a la consideración sobre lo que representa la moral y los principios éticos presentes en la intersección de la dualidad empresa-personas.
Ventura & Delgado	2012	El conjunto de dichas normas, valores y principios presentes en la cultura organizativa, alcanza una alta empatía así como respeto por la sociedad al lograr una mejor y mayor adaptación al entorno, como derechos compartidos por ella.
Labrada	2010	La ética interpela a todas las personas que participan en el proceso que posibilita el curso de la empresa, sin distinción de jerarquías ni funciones en cuanto a las tareas que estas ejecutan, debido a que en cada desempeño habría de demostrar honestidad y rectitud.
Martínez	2011	Los negocios éticos no resultan una manifestación nueva, lo innovador es la forma en la cual se incorpora como un elemento central de las estrategias en las empresas, integrándose dentro de la cultura de gestión a todos los niveles. Se asevera que resulta de la aplicación dentro del ámbito empresarial, de aquellos principios éticos y valores morales que manifiestan las personas en sus labores.
CIMA	2010	Las empresas con enfoque de principios en su gestión, vinculan la toma de decisiones y la estrategia a largo plazo, donde la actuación correcta se incorpora a las actividades principales que agregan valor a la vez que utilidad: por lo cual para resultar exitosas y sostenibles, aspiran que se integre la ética en todos los aspectos consiguientes.

Gómez, Jiménez, Sellitto, Sellitto (2021)

El compendio propuesto expone diversas aristas en cuanto a al alcance de la Ética empresarial comprendiendo en primer término la moral y los principios, que les permite a los gerentes evaluar, analizar y cuestionar todas aquellas proposiciones que representen un dilema que a consideración de Roa (2007) afectaría el desempeño en la organización. Por lo tanto, constituye un elemento fundamental para determinar el éxito, el fracaso o el

desarrollo de cualquier empresa, lo que significa para Ventura & Delgado (2012) la directa vinculación e identificación con su ámbito, ya que implica el comportamiento de las personas dentro de su organización, al servicio del contexto y con base a los derechos compartidos.

Se plantea en cuanto al involucramiento de los integrantes que todos contribuyen con su demostración de valores éticos al desempeño organizacional, sin distinción jerárquica, que al formar parte de la gestión estratégica (Labrada ,2010) ha de asumirse como ejecución por los directivos ya que ello tiene una repercusión significativa, por cuanto su conducta pauta la cultura empresarial determinadamente e incorpora al equipo humano para una actuación sustentada en los principios.

A la vez reafirma lo que representa para los negocios la acción estratégica en la cultura organizacional (Martínez, 2011), a la vez que posibilita el crecimiento e incremento en el valor agregado al incorporarse en los planes claves de gestión (CIMA 2010), por cuanto enmarca la puesta en práctica de los códigos que deben seguir los recursos humanos de una empresa en su ejecución laboral, incluso como plataforma para dirimir los conflictos individuales, colectivos o jurídicos de la misma.

El ejercicio de la eticidad impacta en tal sentido, la reputación de las organizaciones, ayudando a conformar su modelo de negocio, el cual le respalda inclusive, ante la turbulencia e inestabilidad, ya que en múltiples ocasiones se encuentran frente a situaciones en la obtención de metas, mercado o ganancias a corto plazo, obviando el sustento en criterios éticos. Dicha condición pudiera afectar con daños irreparables a la productividad empresarial como a la sociedad en general, por cuanto estas inadecuadas y en algunos casos inescrupulosas acciones, generarían situaciones con aparente rentabilidad, pero cuyos resultados terminarían causando consecuencias inesperadas.

Se convierte la ética empresarial en excelente oportunidad para relacionar sus planes, estrategias y buenas prácticas, permitiendo enfrentar ciertos riesgos, los cuales conllevarían a evitar perjuicios que afecten su credibilidad, mercado, la pérdida de clientes o proveedores, a su vez de las consecuencias de sus responsabilidades como personas jurídicas, sea en lo legal penal o administrativo., mediante el desempeño cónsono y honorable de sus integrantes.

CUADRO N° 2

AUTOR	AÑO	CATEGORIA
		PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Sharifi	2012	Resulta previo al desarrollo de la planificación organizacional, por lo que hace énfasis en la síntesis, utilizando la intuición y la creatividad para generar resultados con una perspectiva integral de la empresa.
Mintzberg et al.	2014	Su aplicación permite a las organizaciones atenerse a las necesidades del entorno, generar procesos competitivos, considerar las distintas herramientas gerenciales requeridas en cuanto a los recursos de forma que sea posible alcanzar sus objetivos propuestos, diferenciándose de la planificación estratégica la cual comprende el proceso para el análisis del entorno, la articulación, elaboración y formalización de las estrategias previstas
Haycock, Cheadle, & Bluestone	2012	Consideran su enunciado desde su funcionalidad, para la generación o la aplicación de ideas, así como las oportunidades comerciales distintivas, destinadas a crear una ventaja competitiva. Por ende involucra la creatividad, participación e innovación, en tanto construye una visión para el futuro de una organización.
Nathan	2015	Se constituye en un ejercicio preciso, que tiene ciertas características como principios que sustentan la acción en el ámbito económico, resultando fundamental para la adecuada gestión de los negocios.
Shadfard, Nazari, & Gholizadeh	2013	Permite lograr un mejor desempeño directivo, visionar soluciones sistémicas a los problemas, distribuir de manera más efectiva los recursos escasos, reconocer rápidamente las oportunidades que se presenten y alcanzar ampliamente los objetivos organizacionales generando ventajas competitivas para las empresas.
Mainardes Ferreira, & Raposo	2014	Lo establecen como factor indispensable en los gerentes, para liderar y gestionar de manera acertada cualquier empresa, dado que influye en el éxito organizacional
Kazmi y Naaranoja	2015	Combina elementos como análisis, exploración, comprensión, definir una situación multifacética y luego desarrollar planes de acción estratégica que traerán el mayor impacto positivo posible hacia una meta predefinida.
Yarce	2016	Expone que existe una apreciación estratégica del negocio cuando realmente se establecen como un conjunto de personas con diversas capacidades que persiguen objetivos comunes, al procurar el beneficio productivo, a la vez que la prestación de un servicio, promoviendo el crecimiento del capital intelectual, humano, ético, social en la ejecución de prácticas responsables.
Alles,	2019	El pensamiento estratégico como competencia laboral comprende la captación inmediata de los cambios para enfrentarlos con los parámetros de análisis del entorno, determinando la mejor estrategia, ante la exigencia o incertidumbre con base a las capacidades, actitudes y fortalezas internas, en el desempeño personal

Gómez, Jiménez, Sellitto, Sellitto (2021)

Las diversas concepciones relativas a la referida categoría comprende múltiples aspectos, que la vinculan inicialmente a la caracterización con base al criterio analítico, la búsqueda de información, la clarificación de situaciones o datos complejos y la experiencia obtenida en la resolución dirigida hacia la productividad.

Desde la perspectiva de la gestión, el pensamiento estratégico se distingue de la planificación como herramienta gerencial, según advierte Mintzberg, et al (2014), además se anticipa al proceso estratégico, (Sharifi, 2012), en un ejercicio de percepción e ingenio para alcanzar una visión más integral de los negocios, conformándose en un punto de apoyo transversal en la transformación y el rendimiento de las empresas, por cuanto maximiza todos los recursos disponibles, sean materiales e intangibles para el logro de los objetivos corporativos.

En el avance gerencial, su incorporación representa sostenida relevancia para la gestión organizacional en cuanto al conjunto de ventajas competitivas (Haycock, Cheadle, & Bluestone, 2012), el reconocimiento de oportunidades (Shadfard, Nazari, & Gholizadeh (2013) dentro del ámbito empresarial (Nathan,2015), dado que el alcance y la profundidad se relacionan con quienes las dirigen, para incorporar el análisis del entorno socio-económico-político, en lo requerido para focalizarse a largo plazo desde una posición visionaria, utilizando para ello creación de escenarios, el trabajo en equipo, la proactividad y fundamentalmente el liderazgo.

Coinciden en cuanto a la significación del ejercicio gerencial para el logro de objetivos empresariales, de rentabilidad e identificación favorable, las perspectivas expuestas por Mainardes, Ferreira & Raposo (2014) y Kazmi, Naaranoja (2015). En tal sentido a quienes corresponde liderar a su gente, impulsan directamente con su influencia, la cultura organizacional, promoviendo y moldeando los principios de acuerdo a la visión compartida con los colaboradores, pretendiéndose la mayor integración del comportamiento ético de los mismos, en las prácticas corporativas hacia el entorno circundante.

Por su parte se reafirma que Yarce (2016) destaca al capital social e intelectual de la concepción estratégica dentro del mundo productivo, a la vez que se enfatiza el ejercicio gerencial, en la cual se conforma e incorpora como competencia dentro del ámbito laboral (Alles, 2019), contemplada como capacidad personal que permite entre otras la habilidad

para intercambio con el equipo, la consecución o cambios dentro de la actividad ocupacional, la creación de alianzas estratégicas con proveedores, clientes, competidores; así como la creación de novedosas oportunidades de negocios.

Por lo tanto los gerentes deben convertirse en estrategas, ya que desempeñan una función valiosa en el análisis del entorno, las acciones a seguir, la toma de decisiones y la implementación de una perspectiva situacional. Todo ello favorecería, la consolidación de su modelo de negocios, la generación de oportunidades, en tanto favorece la productividad que les permitan superación sostenida, haciendo propicio que aquellas empresas que orienten su accionar bajo los estándares de la ética y los valores, desde el pensamiento estratégico, comprendan su alcance, convirtiéndose en una prioridad cuando se asume el liderazgo organizacional como parámetro para sustentar el desempeño ético, considerándole sustantivo en la gestión humana.

CONSIDERACIONES FINALES

La presente investigación apunta a la ética empresarial como una categoría en auge, sobre el cual resaltan su importancia diversos autores, enfocándose hacia lo que representa para las organizaciones, en adecuación con las demandas que clientes, ciudadanos y la sociedad en general requieren, para asumir un ejercicio comprometido con el desarrollo bajo perspectivas de pensamiento estratégico, fundamentado en principios éticos de transparencia, lealtad, probidad y responsabilidad jurídica y social en sus acciones e impactos hacia el entorno.

En el ámbito global así como en el nacional, los cambios resultan drásticos y constantes exigiendo la adaptabilidad que le permita permanencia en el tiempo, optimizando sus posibilidades de éxito ante situaciones circunstanciales o críticas. Ello propicia una visión empresarial que actúa de acuerdo a sus fines comerciales, con perspectiva de mejora, bajo un enfoque social responsable a lo interno como hacia su contexto, manifestando favorables resultados en sus acciones, inversiones, rentabilidad y atribuciones hacia un crecimiento consistente.

Se evidencia en el mismo, condiciones de alta variabilidad, criticidad e interconexión, que permea con afectación hacia las organizaciones, lo cual requiere a su vez la disposición de fundamentos de gestión cuyo sustrato lo constituya una apreciación ética

en los negocios, integrando los valores empresariales, que se apoyen sobre en un pensamiento estratégico, que permitan su continuidad, propicien su sostenibilidad e incluso del entorno local, lo cual conlleva al establecimiento de oportunidades dentro de las empresas vinculadas con una visión proactiva.

El vínculo trascendente entre la ética y las organizaciones se ha visibilizado en la actualidad, debido a la alineación de los objetivos corporativos con las demandas, intereses y necesidades de la sociedad, favoreciendo su permanencia. Todas las empresas inician y mantienen su operatividad para generar beneficios, creando posibilidades en su contribución hacia donde se orientan como resultado subsiguiente, considerando los principios éticos, como plataforma de una gestión humana hacia su entorno, dado que tanto las personas como las organizaciones se retroalimentan mutuamente en su progreso.

La gestión humana del pensamiento estratégico implica de tal modo, que todos los factores disponibles desde lo material, financiero, aplicación tecnológica y sobre todo las personas, participen activamente en los distintos procesos. Se identifica con el ejercicio del liderazgo que facilite la creación de escenarios hacia la productividad y el alcance satisfactorio de las expectativas, involucrando a sus integrantes en cuanto sus competencias, con una actuación de acuerdo a estándares éticos, como activo intangible en la creación de valor que se manifieste en logros individuales y corporativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alles, M. (2019). Selección por competencias: Atracción y reclutamiento en las redes sociales. Entrevista y medición de competencias. 2da. Edición. Buenos Aires, Argentina Editorial Granica, S.A.
- Haycock, K.; Cheadle, A. & Bluestone, K. S. (2012). Strategic Thinking. Library Leadership & Management, 26(3/4), 1-23. Disponible en: <https://es.slideshare.net/stephenabram1/ken-haycock-et-al-strategic-thinking-in-library-leadership-management-2012>. Consultado el: 14/05/2021.
- Kazmi, S. A. Z., & Naaranoja, M. (2015). Cultivating strategic thinking in organizational leaders by designing supportive work environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 43-52. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815031572>. Consultado el: 12/05/2021.
- Küng, H. (2008). Ética mundial en América Latina. Madrid: Editorial Trotta, S.A.
- Labrada, V. (2010), Ética en los negocios. Madrid, España. Editorial ESIC.

- Mainardes, E. W.; Ferreira, J. & Raposo, M. (2014). Strategy And Strategic Management Concepts: Are They Recognised By Management Students? Business Administration and Management, 17(1), 43-61. Disponible en: http://www.fucape.br/public/producao_cientifica/2/Strategy%20And%20Strategic.pdf. Consultado el: 10/05/2021.
- Martínez, H. (2011). Responsabilidad Social y ética empresarial. 1^{era} Edición. Bogotá. Ecoe ediciones.
- Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph. (1999). Safari a la estrategia. Una visita guiada por la jungla del management estratégico. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Gránica S.A.
- Mintzberg, Henry; Lampel, Joseph; Ghoshal, Sumantra & Quinn, James. (2014). El Proceso Estratégico: Conceptos, contextos, casos. 5ta edición. USA. Pearson Education Editorial.
- Monasterios, D. (2003), "Modelo teórico Demostrativo de la Corrupción como Condicionante del desarrollo Económico Social de un País (Caso: Venezuela)" Universidad Santa María caracas, Venezuela. Tesis para Optar al título de Doctor en Ciencias Económicas-Administrativos (Mención Honorífica y Publicación).
- Nathan, M. L. (2015). Strategic Teaching of Strategic Thinking. Universal Journal of Management, 3(9), 364-371. Disponible en: <https://www.hrpub.org/download/20150930/UJM3-12104312.pdf>. Consultado el: 10/05/2021.
- Olaniyi, I. & Elumah, L. (2016). Strategic Thinking and Organization Performance: Study of Nigeria Firms. Journal of Business Administration Research. 5(1), 23-28. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/300348477_Strategic_Thinking_and_Organization_Performance_Study_of_Nigeria_Firms Consultado el: 09/04/2021.
- Organización Mundial del Comercio, (2020). Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la economía mundial. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm Consultado el: 15/02/2021.
- Pérez, R. (2010). El comportamiento moral en las organizaciones: Una perspectiva desde la ética de la empresa. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/11089/1/T32191.pdf>. Consultado el: 09/04/2021.
- Roa, F. (2007) Business Ethics and Social Responsibility. Philippine Rex Book Store, INC.
- Salamzadeh, Y.; Nejati, M. & Heidaripourafshar, Y. (2015). An investigation into the impact of E-Customs on stretching strategic thinking (case study: Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA)). Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1), 105-139. Disponible en: <https://scientifica.com/index.php/JEBE/article/download/27/28>. Consultado el: 19/06/2021.
- Savater, F. (2010). Ética de urgencia. Colombia. Editorial Ariel.
- Shadfard, S. Nazari, R. & Gholizadeh, Z., (2013). Evaluating Strategic Thinking in Managers of Executive Organizations, Guilan. Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies. Vol.2, No.4. Disponible en: [www.singaporeanjbem.com/pdfs/SG_VOL_2_\(4\)/9.pdf](http://www.singaporeanjbem.com/pdfs/SG_VOL_2_(4)/9.pdf). Consultado el: 19/06/2021.
- Sharifi, E. (2012). Strategic Thinking; a Practical View. Ideal Type of Management, 1(1), 7184.

- The Chartered Institute of Management Accountants, (CIMA 2010). Incorporating ethics into strategy: developing sustainable business models. London, United Kingdom. Disponible en: www.cimaglobal.com. Consultado el: 25/05/2021.
- Ventura, Belén y Delgado, Susana. (2012). Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 1^{era} Edición. Madrid, España. Ediciones Paraninfo.
- Yarce, J (2016). Empresas éticas, un buen negocio. Como gestionar la ética corporativa. Primera edición Panamericana. Bogota – Colombia. Editorial Ltda.

Anarilis Gómez G. Dra. en Ciencias Gerenciales, Magister en Recursos Humanos, Licdo. en Trabajo Social. Docente Investigador Universidad del Zulia – Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Reynaldo Jiménez E. Dr. en Ciencias Gerenciales, Magister en Gerencia Empresarial, Licdo. en Trabajo Social. Profesor Investigador Universidad del Zulia – Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Sara Sellitto Pesole. MgSc. en Gerencia Empresarial URBE, Abogada y Empresaria.

Giuliano Sellitto Pesole. MgSc. en Gerencia Empresarial URBE, Ingeniero Industrial y Empresario.